

KO‘CHMAS MULKNI SOLIQQA TORTISH VA KADASTR BAHOLASH MAQSADIDA HISOBGA OLISH

To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich

*iqtisodiyot fanlari bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)
moliya kafedrası dotsenti
Termiz davlat universiteti,
E-mail: tulakov77@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3151-1930*

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko‘chmas mulkni (yer, bino-inshootlar) soliqqa tortish va kadastr baholash bilan bog‘liq nazariy hamda amaliy jihatlar tadqiq etilgan. Yuridik va fiskal kadastrlar, ularning o‘zaro bog‘liqligi, shuningdek, ko‘chmas mulkni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish hamda huquqiy kafolatlar muhim ahamiyat kasb etishi ta’kidlangan. Kadastrdagi ma’lumotlarning to‘liqligi, ishonchliligi va yaxlitligi soliq bazasini aniqlash, ko‘chmas mulk obyektlarini baholash, shu jumladan kadastr qiymatini aniqlashda ahamiyatlidir. Maqolada ko‘chmas mulk obyektlarini baholashda qiyosiy va xarajat yondashuvlari, ularda e’tiborga olinadigan qiymat omillari hamda ularning kadastr agentligi ma’lumotlari bilan uyg‘unlashuvi tahlil qilingan. Kadastr hisobi tizimini takomillashtirish, raqamlashtirish va axborotlar yaxlitligini ta’minlash orqali ko‘chmas mulkni soliqqa tortish samaradorligini oshirish imkoniyatlari yoritilgan. Shuningdek, maqolada ko‘chmas mulkni soliqqa tortish va kadastr baholash maqsadida hisobga olish borasida takliflar va tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: ko‘chmas mulk, yer solig‘i, fiskal kadastr, yuridik kadastr, kadastr qiymati, soliq bazasi, baholash yondashuvlari, kadastr agentligi, ma’lumotlar yaxlitligi, soliqqa tortish.

УЧЕТ НЕДВИЖИМОСТИ В ЦЕЛЯХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ

Тулаков Улугбек Тошмаматович

*доктор философии (PhD)
по экономическим наукам
доцент кафедры финансов
Термезский государственный университет,
E-mail: tulakov77@mail.ru
ORCID: 0000-0003-3151-1930*

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты налогообложения и кадастровой оценки недвижимости (земельных участков, зданий и сооружений). Подчеркивается взаимосвязь между юридическим и фискальным кадастрами, а также важность государственной регистрации недвижимости и правовых гарантий. Полнота, достоверность и целостность кадастровых данных имеют решающее значение для определения налоговой базы, оценки объектов недвижимости и расчета кадастровой стоимости. В статье анализируются сравнительный и затратный подходы к оценке недвижимости, ключевые факторы оценки и их соответствие данным кадастрового агентства. Рассматриваются возможности совершенствования системы кадастрового учета, цифровизации и обеспечения целостности данных с целью повышения эффективности налогообложения недвижимости. Кроме того, в статье представлены предложения и рекомендации по учёту недвижимости для налогообложения и кадастровой оценки.

Ключевые слова: недвижимость, земельный налог, фискальный кадастр,

юридический кадастр, кадастровая стоимость, налоговая база, оценочные подходы, кадастровое агентство, целостность данных, налогообложение.

ACCOUNTING FOR TAXATION AND CADASTRAL VALUATION OF REAL ESTATE

Tulakov Ulugbek Toshmamatovich

Doctor of Philosophy (PhD)

in Economic Sciences

Associate Professor of the Finance Department

Termez State University,

ORCID: 0000-0003-3151-1930

E-mail: tulakov77@mail.ru

Abstract. This article examines the theoretical and practical aspects of real estate (land, buildings, and structures) taxation and cadastral valuation. The interconnection between legal and fiscal cadastres, as well as the importance of real estate registration and legal guarantees, is emphasized. The completeness, reliability, and integrity of cadastral data are crucial for determining the tax base, assessing real estate objects, and calculating cadastral value. The article analyzes comparative and cost-based approaches to real estate valuation, the key valuation factors considered, and their alignment with cadastral agency data. Opportunities to improve cadastral accounting, digitization, and data integrity to enhance the efficiency of real estate taxation are discussed. Additionally, the article provides proposals and recommendations for real estate taxation and cadastral valuation.

Keywords: real estate, land tax, fiscal cadastre, legal cadastre, cadastral value, tax base, valuation approaches, cadastral agency, data integrity, taxation.

Kirish

Zamonaviy bozor iqtisodiyotida ko‘chmas mulkni soliqqa tortish va uning kadastr baholash asosida hisobga olinishi iqtisodiy islohotlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Yuridik kadastr yer uchastkalari va boshqa ko‘chmas mulk obyektlariga bo‘lgan huquqlarni rasman tan olish va ro‘yxatdan o‘tkazish jarayonlarini ta‘minlar ekan, bozor munosabatlarida egalik huquqlarining kafolatligi, nizolar sonini kamaytirish va ko‘chmas mulk bilan bog‘liq operatsion ishonchlilikni oshirish imkonini beradi. Shu bilan bir qatorda, fiskal kadastr ko‘chmas mulkning soliq bazasini aniqlash uchun xizmat qiladi, ya‘ni yondashuvda har bir yer uchastasi yoki binoga oid topografik, texnik hamda iqtisodiy ko‘rsatkichlar yig‘ilib, soliq stavkalarini belgilashda asosiy axborot manbai sifatida istifoda etiladi.

Mamlakatimizda yer resurslarini xususiylashtirish jarayoni ko‘lamdorligi, ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqni rasman tan olish zarurati va soliqqa tortishda adolatlilikni ta‘minlashdagi yechimlar va axborot texnologiyalari bilan uzviy bog‘liqdir. Davlat kadastr tizimini takomillashtirish, ma‘lumotlar yaxlitligini ta‘minlash va ko‘chmas mulk obyektlarining tenglik prinsiplari asosida baholanishi iqtisodiyotni shaffoflashtirish xamda soliq tizimining samaradorligini oshirishda muhim o‘rin tutadi.

Kadastr ma‘lumotlarining to‘liqligi va ishonchliligi soliq bazasini noto‘g‘ri aniqlash ehtimolini kamaytiradi, ko‘chmas mulk obyektini baholash jarayonida qiyosiy va xarajat yondashuvlarining har ikkida qiymat omillarini aniq va to‘g‘ri hisobga olishni ta‘minlaydi. Shu bilan birga, ko‘chmas mulkni ommaviy baholash amaliyotidan foydalanish mahalliy sharoitga mos uslubiy yechimlarni rivojlantirish va soliqqa tortish adolatliligiga erishishda istiqbolli harakatlar sirasiga kiradi.

Shu tariqa, ko‘chmas mulkni ro‘yxatdan o‘tkazish, huquqlar kafolati, kadastr baholash tizimini takomillashtirish va ommaviy baholash amaliyotini joriy etish yuzasidan ilgari surilgan

nazariy xulosalar hamda amaliy tavsiyalar soliqqa tortish jarayonlariga zamonaviy yondashuvni ro'yobga chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

Ko'chmas mulkni soliqqa tortish va kadastr baholash masalalari bo'yicha bir qator xorijiy va mahalliy olimlar tomonidan muhim tadqiqotlar olib borilgan. Tadqiqot davomida shu yo'nalishdagi asosiy ilmiy ishlar tahlil qilindi va ularning soliqqa tortish tizimiga ta'siri o'rganildi.

M.V. Mishustin soliqqa tortish jarayonida kadastr ma'lumotlarining ahamiyatini o'rganib, kadastr qiymatini hisoblashdagi muammolar va ularni hal etish usullarini taklif qilgan. Uning fikricha, kadastr va soliq organlari o'rtasidagi axborot almashinuvini takomillashtirish soliq bazasini aniqlashdagi xatolarni kamaytirishga yordam beradi [5].

V.B. Bezrukov asarlarida ko'chmas mulkni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish, kadastr baholash jarayonlarining o'rni va ahamiyatini chuqur tahlil qilgan. Kadastr baholash va bozor baholash o'rtasidagi farqlar, shuningdek, soliq bazasini aniqlashda kadastr ma'lumotlarining ishonchligini oshirish usullari keltirilgan. Shuningdek, u kadastr baholashda statistik usullar, qiyosiy yondashuv va xarajat modellaridan foydalanish muhimligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, kadastr baholashni avtomatlashtirish va raqamlashtirish soliqqa tortish tizimining shaffofligini ta'minlashga yordam beradi [3].

A.V. Minakovning tadqiqotlarida byudjet va soliq tizimini boshqarish metodologiyasini o'rganib, makroiqtisodiy o'zgarishlar shart-sharoitlarida soliqqa tortish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llarini tahlil qilgan. Asarning muhim jihatlaridan biri - soliqqa tortishda ommaviy baholash modellarini joriy etish va soliq yukini adolatli taqsimlash bo'yicha takliflar berishdir. U davlat byudjetini shakllantirishda soliqqa tortish obyektlarini to'g'ri baholash va ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash muhimligini qayd etadi [4].

U.To'lakov tomonidan ko'chmas mulkni soliqqa tortish va kadastr baholash masalalari bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda soliqqa tortish tizimining samaradorligini oshirish, kadastr ma'lumotlarining ishonchligini ta'minlash va ommaviy baholash modellarini joriy etish masalalariga alohida e'tibor berilgan [6, 7].

Tahlil va natijalar

Yuridik kadastr ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni rasman tan olish hamda ularni ro'yxatdan o'tkazish jarayonini ta'minlab, yer uchastkalari va bino-inshootlar borasida haqiqiy egalik va huquqiy kafolatlarni muhofaza qiladi. Ushbu kadastr bozor munosabatlarida egalik huquqlarining shaffofligiga erishish, nizolar sonini kamaytirish, shuningdek, ko'chmas mulk bilan bog'liq operatsiyalarni soddalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Fiskal kadastr esa asosan soliqqa tortish maqsadida foydalaniladi. U yer uchastkalari va bino-inshootlar haqidagi turli topografik, texnik va iqtisodiy ko'rsatkichlarni jamlab, soliq bazasini aniqlash uchun qulay axborot manbai hisoblanadi. Ular orqali har bir ko'chmas mulk birligi baholanadi, mol-mulk solig'i hisoblanadi va shu asosda umumiy soliq yuki taqsimlanadi.

Shu tariqa, yuridik kadastr egalik huquqlarining qonuniyligini ta'minlashda asosiy o'rin tutib, bozor munosabatlarida huquqiy kafolatlar yaratsa, fiskal kadastr ko'chmas mulkka soliq solinishida zarur bo'lgan ma'lumotlarni taqdim etib, davlat byudjeti manbalarini oshirish va adolatli soliq yukini taqsimlashda muhim vosita hisoblanadi.

Ko'chmas mulkni soliqqa tortish va kadastr baholash uchun kadastr agentligidan (keyingi o'rinlarda - KA) foydalanish amaliyotini tadqiq etamiz.

Ko'chmas mulk obyektlarini hisobga olish ko'chmas mulkka bo'lgan huquqlarni va unga doir bitimlarni davlat ro'yxatidan o'tkazish, ko'chmas mulkni tasarruf etish, baholash va soliqqa tortishning asosi hisoblanadi [1]. “Ko'chmas mulk obyektlarini hisobga olishning tizimliliigi, to'liqligi va ishonchligi soliqqa tortishning bir martalikligi va adolatliliigi tamoyillariga rioya

etilishini ta'minlaydi" [2]. Hisobga olish obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar soliq miqdorini aniqlash uchun asos hisoblanadi. Ko'chmas mulk obyektlari va ularning xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlarning asosiy manbai sifatida kadastr agentligini ko'rib chiqamiz.

KAning eng muhim maqsadlaridan biri ko'chmas mulkni soliqqa tortish tizimini takomillashtirish hisoblanadi. M.V.Mishustin haqli ravishda ta'kidlaganidek, «...kadastr yer va mol-mulk soliqlari bo'yicha soliq bazasini hisoblash uchun foydalaniladigan ma'lumotlarning asosiy manbai bo'lib, u ko'chmas mulkning kadastr qiymati to'g'risidagi ma'lumotlarning asosini tashkil qilishi kerak. Aynan shu axborot resursi istiqbolda ko'chmas mulkni soliqqa tortishga o'tish uchun zamin yaratadi» [5].

O'zbekiston Respublikasining 2007-yil 15-dekabrda 171-II-sonli "Davlat kadastrlari to'g'risida"gi qonuni ko'chmas mulk davlat kadastrini yuritish, ko'chmas mulkning davlat kadastr hisobini yuritish va kadastr faoliyatini amalga oshirish bilan bog'liq munosabatlarni tartibga soladi. Kadastr hisobi amalga oshiriladigan ko'chmas mulk obyektlari - yer uchastkalari, binolar, inshootlar, binolar, qurilishi tugallanmagan obyektlar.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ko'chmas mulkni soliqqa tortish uchun KAdan foydalanish uchun bajarilishi zarur bo'lgan talablarni shakllantirish mumkin. Birinchidan, KA ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi ma'lumotlarning yagona manbai bo'lishi kerak. Ikkinchidan, KA ko'chmas mulk obyektlari to'g'risidagi tizimli, to'liq, ishonchli va bir-biriga zid bo'lmagan ma'lumotlarni o'z ichiga olishi kerak. Uchinchidan, KAning tarkibi va tuzilishi ko'chmas mulk obyektlari va soliq solish obyektlari o'rtasida aniq muvofiqlikni shakllantirish imkonini berishi kerak. Ushbu shartlar bajarilgunga qadar soliqqa tortishning bir martalikligi va adolatliligi tamoyillariga rioya etilishini muddatidan oldin kafolatlash lozim.

Hisobga olishning to'liqligi hisobga olishga qo'yiladigan normativ-huquqiy talablar, ko'chmas mulk obyekti to'g'risidagi majburiy va qo'shimcha ma'lumotlarni aniqlash va saqlash, dastlabki ma'lumotlarning mavjudligi bilan ta'minlanadi. Hisobning yaxlitligini ta'minlash uchun ko'chmas mulk obyektlarining tabiati, tuzilishi va tarkibini tadqiq etish, ko'chmas mulk obyektlarini tasniflash, o'zaro bog'liqliklarni qurish zarur.

Hisobning ziddiyatsizligi identifikatsiya tizimi, boshqa tizimlar bilan aloqalarni saqlash va boshlang'ich ma'lumotlar sifati bilan ishonchlilik esa ma'lumot manbalarining qonuniyligi orqali ta'minlanadi.

Ko'chmas mulk obyektlarini hisobga olishning to'liqligiga bayonnoma tamoyili asosida obyektlar haqidagi ma'lumotlarni kadastr agentligiga kiritish va KAni shakllantirishda barcha ko'chmas mulk obyektlarini hisobga olishni ta'minlovchi tartiblarning mavjud emasligi to'sqinlik qiladi. Bu KA ko'chmas mulk obyektlari bo'yicha huquqlarni himoya qilish kafolati sifatida xizmat qilishini tushuntirish bilan bog'liq. Huquqlarni ro'yxatdan o'tkazish jarayoni, masalan, inventarizatsiyadan farqli ravishda, majburiy emas, balki ixtiyoriy xususiyatga ega. Shuning uchun, hududda mavjud bo'lgan va avval texnik ro'yxatga olish tizimlarida qayd etilgan ko'plab ko'chmas mulk obyektlari KAda qayd etilmagan.

Muallif tomonidan turar joy va noturar joy fondlarining ko'chmas mulk obyektlarini kadastr baholash jarayonida kadastr baholash uchun ko'chmas mulk obyektlarining tavsiflari to'liq hisobga olinmaganligi aniqlangan. Kadastr qiymatini aniqlash ishlarining bosqichlaridan biri KAdagi ma'lumotlar asosida ko'chmas mulk obyektlari ro'yxatini shakllantirish hisoblanadi. Kadastr baholash uchun KAdagi ma'lumotlardan foydalanishning potensial imkoniyatlarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun KAda ko'chmas mulk obyektlarini hisobga olish turlari (yer uchastkalari, binolar, inshootlar, xonalar) va kadastr baholashda eng ko'p qo'llaniladigan baholash yondashuvlari - qiyosiy va xarajatli tahlilini amalga oshiramiz.

Tahlil quyidagi bosqichlardan iborat:

- qiymatni shakllantiruvchi ko'chmas mulk obyektlarining tavsiflarini (keyingi o'rinlarda - qiymat omillari) aniqlash;
- tavsiflarning qiymatga ta'sir darajasini baholash;

- KAning hisob tavsiflari ro‘yxatida qiymat omillarining mavjudligi.

Qiymatni shakllantiruvchi ko‘chmas mulk obyektlarining xususiyatlarini aniqlash. Ko‘chmas mulk bozorini tadqiq etish asosida umumlantirilgan qiyosiy yondashuvda foydalaniladigan ko‘chmas mulk obyektlarining tavsiflari. Xarajat yondashuvda foydalaniladigan ko‘chmas mulk obyektlarining xususiyatlarini qurilish qiymatining yiriklashtirilgan ko‘rsatkichlarini tahlil qilish jarayonida ajratib olamiz. Kadastr qiymatini aniqlash uchun zarur bo‘lgan xususiyatlarni aniqlash tahlilining bir qismi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1- jadval.

Ko‘chmas mulk obyektlari qiymat omillarini aniqlash*

Baholash uchun talab qilinadigan miqdor va sifat xususiyatlari	Yondashuvga bog‘liq holda kadastr qiymatini aniqlash uchun baholash ob‘yektlarining miqdor va sifat xususiyatlariga ehtiyoj darajasi	
	Xarajat yondashuvi	Qiyosiy yondashuv
Foydalanishga tushirilgan, rekonstruksiya yoki kapital ta‘mirlash sanasi	Bo‘lishi shart	Bo‘lishi shart
Maydon parametrlari:		
Umumiy maydon	Bo‘lishi shart	Bo‘lishi shart
Foydali maydon	Bo‘lishi shart	-
Qavatlar	Bo‘lishi shart	Bo‘lishi shart
Kvartiralar soni	Bo‘lishi shart	-
Qavatning balandligi	Bo‘lishi shart	-
Qurilish uchun ishlatiladigan asosiy materiallar:		
vertikal yuk ko‘taruvchi konstruksiyalar	Bo‘lishi shart	-
gorizontal yuk ko‘rsatuvchi konstruksiyalar	Bo‘lishi shart	-
tashqi devorlar	Bo‘lishi shart	Bo‘lishi shart

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

Amalga oshirilgan tahlillar natijasida ko‘chmas mulk obyektlarining qiymatiga ta‘sir etuvchi quyidagi tavsiflari aniqlandi (2-jadval).

2-jadval.

Qiymatga ta‘sir etuvchi ko‘chmas mulk obyektlarining xususiyatlari*

Qiyosiy yondashuv (bino va xonalar)	Xarajat yondashuvi
	Bino
- funksional maqsadi (nomi);	- funksional maqsadi (nomi)
- foydalanishga topshirilgan yili;	- umumiy maydoni;
- umumiy maydoni;	- foydalanishga topshirilgan yili;
- qavatlar soni;	- kvartiralar umumiy maydoni (turar-joy binolari uchun);
- qavat (xonalar uchun);	- kvartiralar soni (turar-joy binolari uchun);
- devor materiallari;	- maydon;
o‘rnatilgan muhandislik tizimlari turlari	- qavatlar soni;
(isitish, suv ta‘minoti,	- qavat balandligi;
	- devorlar, shiftlar, tayanch konstruksiyalar, tom, pol;
	- o‘rnatilgan muhandislik tizimlari turlari.

kanalizatsiya, elektr yoritish, gaz ta'minoti)	Xona
	- funksional maqsadi (nomi) - uzunligi, hajmi, maydoni, balandligi, qalinligi, chuqurligi va boshqalar (strukturaning turiga va maqsadiga qarab); - qurilishi materiallari; - struktura turiga va maqsadiga bog'liq boshqa miqdoriy hamda sifat tavsiflari.

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

Xususiyatlarning qiymatga ta'sir darajasini baholash va ta'sir darajasi bo'yicha eng muhim xususiyatlarni aniqlash uchun xarajat yondashuvini qo'llash doirasida xususiyat qiymatlarining qiymatni hisoblashdagi hissasi tahlil qilindi. Xarajat yondashuvi bilan kadastr qiymatini aniqlash uchun zarur bo'lgan xususiyatlar qiymatlarining ta'sir diapazonlari jadvalda keltirilgan (3-jadval).

3-jadval.

Xususiyatlarning ta'sir diapazonlari*

№	Tavsif	Ta'sir doirasi	Izoh
1.	Funksional maqsad	-	Baholanyotgan obyektни tasniflash uchun majburiy hisoblanadi
2.	Qurilish yoki foydalanishga topshirilgan yili	80% gacha	Binoning umumiy qiymatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi
3.	Maydon yoki hajm	24% gacha	Binoning umumiy qiymatini tuzatish kiritiladi
4.	Qavat balandligi	18% gacha	1 kv.m. qiymatiga tuzatish kiritiladi
5.	Kvartiralar soni	10% gacha	1 kv.m. qiymatiga tuzatish kiritiladi; umumiy hajmga ta'siri turar-joy turiga bog'liq
6.	Muhandislik tizimlari turi (isitish, suv ta'minoti, gaz, elektr)	3% gacha	1 kv.m. qiymatiga tuzatish kiritiladi; muhandislik tizimlarining mavjudligi va holatiga bog'liq
7.	Qavatlar soni	3% gacha	1 kv.m. qiymatiga tuzatish kiritiladi; yuqori qavatlardan pastga qarab dinamika hisobga olinadi
8.	Devorlar, tashqi konstruksiyalar, qavat materiallari	-	Devorlar va konstruksiyalar qurilish materiallari miqdoriga ta'sir qilib, umumiy qiymatni o'zgartiradi
9.	Binoning va kvartiralarning umumiy maydoni	-	“Binoning umumiy maydoni” baholanish obyekti qiymati va kadastr qiymatini aniqlash uchun majburiy hisoblanadi

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

Tahlilning uchinchi bosqichini o'tkazish doirasida KAning hisob tavsiflari ro'yxatida qiymatni aniqlashga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan tavsiflarning mavjudligi tekshirildi. Qiyosiy va xarajat yondashuvlarini qo'llash bo'yicha tahlil natijalari quyidagi jadvallarda keltirilgan (4-jadval, 5-jadval).

4-jadval.

Qiyosiy yondashuvni qo‘llash uchun zarur bo‘lgan ko‘chmas mulk obyektlarining xususiyatlarini KAda hisobga olish*

Xususiyat turi va xossalari	Funksional maqsadi (nomi)	Foydalanishga topshirilgan yili	Umumiy maydoni	Qavatlar soni	Qavat	Devor materiali	O‘rnatilgan muhandislik tizimlari turlari
Turar-joy va noturar joy binolari							
Turar joylar	+	+	+	+	-	+	+
Noturar joylar	+	+	+	+	-	+	+
KAda ma’lumot mavjudligi	-	+	+	+	-	+	-

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

Tahlillar natijasida binolar, xonalar, inshootlarning funksional vazifasi (nomi) kabi baholash uchun muhim bo‘lgan xususiyat kadastr hisobida turmasligi aniqlandi. Biroq, aynan shu tavsif ko‘chmas mulk obyektining qiymatiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi, chunki uning qiymati asosida baholash obyektlarini tasniflash va sinfga aniq baholash usulini qo‘llash amalga oshiriladi. Shuningdek, baholash uchun muhim bo‘lgan xususiyatlar - devor materiali, qurilgan yili, qavat, qavatlar soni - majburiy bo‘lmagan, qo‘shimcha xususiyatlar maqomiga ega.

Soliq solish uchun ko‘chmas mulk obyektlarining xususiyatlarini hisobga olishning to‘liqligi soliq bazasi bo‘lib xizmat qiladigan kadastr qiymatini to‘g‘ri hisoblash uchun muhimdir. Jadvalda keltirilgan statistik ma’lumotlar bir qator tavsiflarning yo‘qligi yoki tavsiflarda qarama-qarshiliklar mavjudligi sababli kadastr qiymatini noto‘g‘ri hisoblashga olib keladi.

5-jadval.

Xarajat yondashuvini qo‘llash uchun zarur bo‘lgan ko‘chmas mulk obyektlarining xususiyatlarini KAda hisobga olish*

Obyekt turi/ tavsiflari	Funksional maqsadi (nomi)	Foydalanishga topshirilgan yili	Umumiy maydoni	Kvartiralarining umumiy maydoni	Kvartiralar soni	Xajmi	Qavatlar soni	Qavat balandligi	Konstruktiv elementlarning materiali	O‘rnatilgan muhandislik tizimlari turlari
Turar joylar	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Noturar joylar	+	+	+	-	-	+	+	+	+	+
KAda ma’lumot mavjudligi	-	+	+	-	-	-	+	-	+	-

*Muallif tomonidan tayyorlangan.

Ko‘chmas mulk obyektlarini hisobga olishning yaxlitligi, masalan, mulkiy majmualarni (yer uchastkasi va unda joylashgan binolar va inshootlarni o‘z ichiga olgan, yagona obyekt sifatida faoliyat yurituvchi ko‘chmas mulk obyektlarini) hisobga olishdagi yo‘qotishlar (muammolar) sababli buziladi. Bu ko‘chmas mulkning yaratilishi va uning yagona funktsiya - ishlab chiqarish (ishlab chiqarish majmuasi), ijtimoiy (yakka tartibdagi turar-joy uyi) va boshqalarni bajarishga mo‘ljallangan yagona obyekt sifatida faoliyat yuritish tabiati o‘rtasidagi ziddiyatni keltirib chiqaradi.

Shunday qilib, ko‘chmas mulk obyektini hisobga olish uchun taqdim etilgan bitta ariza faqat bitta ko‘chmas mulk obyektini qayd etishga muvofiq keladi. Shuning uchun, o‘rtacha 4-7 binolar va inshootlar (ko‘p qavatli uy, garaj, hovlidagi yordamchi inshootlar, devor va boshqalar) kiruvchi mulkiy majmua sifatidagi yakka tartibdagi turar-joy kadastr hisobida faqat asosiy bino sifatida qayd etiladi. Bu holat yagona obyekt tarkibi haqidagi ma‘lumotlarni yo‘qotishga olib keladi, bu esa oxir-oqibat obyektning kadastr qiymatini hisoblashga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Identifikatorlar va klassifikatorlar tizimi axborot makonini yaratish va amal qilishining asosi hisoblanadi, ular axborotni boshqa tizimlardan olish imkoniyati hisobiga bir tizimda saqlash hajmini minimallashtiradi, takrorlanishni istisno qiladi va ma‘lumotlarning havolaviy yaxlitligini ta‘minlaydi. Masalan, ko‘chmas mulk obyektining joylashuviga qarab qiymat omillarining qiymatlarini aniqlash uchun ikkita axborot resursi - KA va hududdagi ko‘chmas mulk obyektining joylashuvini tavsiflovchi geoaxborot tizimi (GAT)ni birlashtirish kerak. Odatda, GATda ko‘chmas mulk obyektlarining kadastr raqami mavjud bo‘lmaydi. Shuning uchun mazkur resurslarni ko‘chmas mulk obyektlarining kadastr raqami asosida birlashtirish mumkin emas. Nazariy jihatdan koordinatalar bo‘yicha birlashtirish mumkin, ammo turli xil axborot tizimlarini yagona koordinatalar tizimida yuritish yanada uzoq kelajakdagi vazifadir.

Odatda, ikkala tizimda ham mavjud bo‘lgan xususiyat sifatida ko‘chmas mulk obyektining manzili bo‘lishi mumkin. KAda ko‘chmas mulk obyektlarining joylashuvi to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni kiritish nazarda tutilgan, bu majburiy (qo‘shimcha) matnli tavsifli tavsif emas. Har bir tizimda manzillar ixtiyoriy ravishda, semantik tarzda, yagona manzil tasniflagichidan foydalanmasdan kiritilayotganligini hisobga olsak, ma‘lumotlar bir-biriga mos kelmaydi. Demak, axborot resurslarining mos kelishi uchun quyidagi talablarga javob beradigan yagona manzilli tasniflagichdan foydalanish zarur:

-manzillar xilma-xilligini standartlashtirish va turli tizimlarda qo‘llaniladigan manzil tavsiflarini muvofiqlashtirish uchun alohida maydonlardan (indeks, aholi punkti, aholi punktining bir qismi, ko‘cha, uy turi) iborat tuzilgan, ko‘chmas mulk obyektining bir ma‘noli talqin qilinadigan manzili zarur;

-avtomatlashtirish va unifikatsiyalash uchun manzilda mavjud bo‘lgan semantik ma‘lumotlarning kodli muvofiqligini shakllantirish zarur.

Turli idoralarda qo‘llaniladigan manzilli ma‘lumotnomalar va tasniflagichlar orasida axborot makonini shakllantirish bo‘yicha ishlarni bajarish maqsadlariga axborot manzilli tizimi (AMT) mos keladi. Biroq, AMT manzili kodi joylashuvini tavsiflovchi geoaxborot tizimi KAning hisob tavsifi hisoblanmaydi.

KA ma‘lumotlari ilgari hisobga olingan ma‘lumotlardan shakllantirilgan bo‘lib, ular uzoq vaqt davomida ko‘chmas mulk obyektlarini texnik inventarizatsiya qilish xizmati tomonidan shakllantirilgan. Boshqa tizimlardan axborotni uzatish va yuklash jarayonida axborotni takrorlash sodir bo‘ldi, ma‘lumotlar dastlab o‘z ichiga olgan xatolar bilan uzatildi. Shuning uchun KA avvalgi hisobdagi barcha noaniqliklar va xatolarni meros qilib oladi.

Ma‘lumotlar hajmi, hisobga olish tartibidagi farqlar, ma‘lumot almashish tartibidagi noaniqliklar - bularning barchasi xatolarga yo‘l qo‘yish imkoniyatini yaratadi. Bu xatolar faqat KA ma‘lumotlari asosida kadastr qiymati hisoblanganda va uning tahlili o‘tkazilganda aniqlanadi.

KAdan baholash obyektlari ro‘yxati tahlilida eng ko‘p uchraydigan xatolar sifatida

quyidagi ziddiyatlar aniqlandi:

- obyektlarning bir-birini takrorlashi-kadastr raqamidan tashqari barcha xususiyatlar bo'yicha obyektlarning mos kelishi;
- katta shaharlarda joylashgan turar joy xonalari (kvartiralar) hamda boshqa obyektlar uchun manzil xususiyatlari (ko'chani nomi va uy raqami) mavjud emasligi;
- qurilgan yili to'g'risidagi ma'lumotlarning mavjud emasligi;
- noto'g'ri maydon, masalan: obyekt maydonining uning turiga, vazifasiga (nomiga) zidligi;
- binoning qavatining noto'g'ri ko'rsatilishi;
- devorlar materiali va bino qavatlarining qarama-qarshiligi (masalan, o'n qavatli yog'och bino);
- ko'chmas mulk obyekti (xona) va asosiy obyekt (xona joylashgan bino) tavsiflarining qarama-qarshiligi.

Xulosa

Ko'chmas mulkni soliqqa tortish va kadastr baholash tizimini takomillashtirish zamonaviy iqtisodiyotda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot davomida kadastr baholash jarayonlarining samaradorligini oshirish, soliqqa tortish tizimini yaxshilash va xalqaro tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish masalalari tahlil qilindi. Tahlillar shuni ko'rsatdiki:

-kadastr baholashdagi asosiy muammolardan biri - ma'lumotlarning noto'liqligi va rasmiy reestrlardagi ziddiyatlardir. Bu soliq yukining noto'g'ri taqsimlanishiga olib kelishi mumkin;

-yuridik va fiskal kadastrlar o'rtasidagi axborot almashinuvi yetarli darajada yo'lga qo'yilmagan, bu esa yer va ko'chmas mulk obyektlarining kadastr baholashda xatoliklarga sabab bo'ladi;

-ommaviy baholash modellari rivojlangan mamlakatlarda kadastr qiymatini aniqlashda keng qo'llaniladi, biroq O'zbekistonda bu usuldan to'liq foydalanilmayapti;

-soliqqa tortish jarayonida raqamli texnologiyalardan yetarlicha foydalanilmasligi ham tizimning samaradorligini pasaytirmoqda.

Yuqoridagi xulosalardan kelib chiqib quyidagilarni taklif qilamiz:

-davlat kadastr agentligi va soliq organlari o'rtasida ma'lumot almashinuvini kuchaytirish;

-ko'chmas mulk obyektlarining yagona reestrini yaratish va ma'lumotlarni tez-tez yangilash;

-soliqqa tortishda ommaviy baholash usullaridan keng foydalanish va ularni mahalliy bozor sharoitiga moslashtirish;

-bozor qiymatini aniqlash uchun statistik va iqtisodiy tahlil usullarini joriy etish;

-GAT (geoaxborot tizimlari) va Big Data texnologiyalarini kadastr baholash va soliqqa tortishda keng tatbiq etish;

-soliq organlarida avtomatlashtirilgan baholash dasturlarini ishlab chiqish va tadbiq etish;

-rivojlangan mamlakatlardagi kadastr va soliqqa tortish modellarini tahlil qilib, ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini o'rganish;

-qonunchilikni xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish va soliqqa tortish jarayonini shaffoflashtirish.

Ushbu takliflarni amalga oshirish soliqqa tortish tizimini yanada samarali, adolatli va aniq qilishga yordam beradi. Bu esa davlat byudjetiga tushumlarni oshirish va soliq yukini teng taqsimlashda muhim o'rin tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining 2022-yil 28-noyabrdagi “Ko'chmas mulkka bo'lgan

huquqlarni davlat ro‘yxatidan o‘tkazish to‘g‘risida”gi O‘RQ-803 sonli Qonuni. – <https://lex.uz/ru/docs/-6297080>

2. O‘zbekiston Respublikasining 2007-yil 15-dekabrda 171-II-sonli “Davlat kadastrlari to‘g‘risida”gi <https://lex.uz/uz/docs/-29794>

3. Безруков, В.Б. Налогообложение и кадастровая оценка недвижимости: Монография. – Н. Новгород: ННГАСУ, 2011. – 153 с.

4. Минаков, А.В. Методология управления бюджетно - налоговой системой России в условиях изменяющейся макроэкономики: Диссертационное исследование. – М.: Издательство Дашков, 2011. – 350 с.

5. Мишустин, М.В. Информационно-технологические основы администрирования имущественных налогов: диссертационное исследование. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 359 с.

6. To‘lakov, U. (2024). Ko‘chmas mulkni soliqqa tortishda qiymatni baholash usullari. *Iqtisodiy taraqqiyot va tahlil*, 2(12), 389-399.

7. Tulakov, U. (2025). Ways to Improve The Methodological Foundations of Mass Appraisal for Real Estate Taxation. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 6(1), 135-145.

8. To‘lakov, U. (2025). Soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirishda innovatsion yondashuvlar. *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari*, 5(1), 91–105.